

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА**

Жабборова Муслима Тохировна,
преподаватель кафедры языкового и литературного образования,
University of Business and Science
E-mail: jabborovamuslima93@gmail.com

Аннотация: в статье рассматриваются методические приёмы формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников в системе начального образования Республики Узбекистан на уроках русского языка. Актуальность исследования обусловлена процессами модернизации национальной системы образования и внедрением компетентностного и коммуникативного подходов в обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами Республики Узбекистан.

В работе анализируются теоретические основы формирования коммуникативных УУД, раскрывается их роль в развитии речевой активности, социальной адаптации и учебной самостоятельности младших школьников в условиях многоязычной образовательной среды.

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия; коммуникативная компетентность; начальное образование; Республика Узбекистан; русский язык; младшие школьники; коммуникативный подход; методические приёмы обучения; развитие речи; многоязычная образовательная среда; интерактивные технологии; диалоговое обучение; групповая работа.

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA RUS TILI DARSLARIDA
KOMMUNIKATIV UNIVERSAL O‘QUV HARAKATLARINI
SHAKLLANTIRISHNING METODIK USULLARI**

Annotatsiya: maqolada O‘zbekiston Respublikasi boshlang‘ich ta’lim tizimida rus tili darslarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kommunikativ universal o‘quv harakatlarini shakllantirishning metodik usullari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotning dolzarbligi milliy ta’lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonlari hamda O‘zbekiston Respublikasining davlat ta’lim standartlariga muvofiq ta’lim jarayoniga kompetensiyaviy va kommunikativ yondashuvlarning joriy etilishi bilan belgilanadi.

Maqolada kommunikativ universal o‘quv harakatlarini shakllantirishning nazariy asoslari tahlil qilinadi, ularning ko‘p tilli ta’lim muhiti sharoitida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiy faolligini, ijtimoiy moslashuvini va o‘quv mustaqilligini rivojlantirishdagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: kommunikativ universal o‘quv harakatlari; kommunikativ kompetensiya; boshlang‘ich ta’lim; O‘zbekiston Respublikasi; rus tili; boshlang‘ich sinf o‘quvchilari; kommunikativ yondashuv; o‘qitishning metodik usullari; nutqni rivojlantirish; ko‘p tilli ta’lim muhiti; interaktiv texnologiyalar; dialogli ta’lim; guruhli ish.

METHODOLOGICAL TECHNIQUES FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE
UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL PUPILS IN RUSSIAN
LANGUAGE LESSONS

Abstract: The article examines methodological techniques for developing communicative universal learning activities in primary school pupils within the system of primary education of the Republic of Uzbekistan in Russian language lessons. The relevance of the study is обусловлена the processes of modernization of the national education system and the implementation of competence-based and communicative approaches in teaching in accordance with the state educational standards of the Republic of Uzbekistan.

The paper analyzes the theoretical foundations of the development of communicative universal learning activities and reveals their role in enhancing pupils' speech activity, social adaptation, and learning autonomy in a multilingual educational environment.

Keywords: communicative universal learning activities; communicative competence; primary education; Republic of Uzbekistan; Russian language; primary school pupils; communicative approach; methodological teaching techniques; speech development; multilingual educational environment; interactive technologies; dialogic learning; group work.

Введение. Современный этап развития системы образования Республики Узбекистан характеризуется переходом к компетентно ориентированной модели обучения, направленной на формирование у обучающихся не только предметных знаний, но и ключевых надпредметных умений, обеспечивающих успешную социализацию личности и её готовность к непрерывному обучению. В условиях реализации государственных образовательных стандартов особое значение приобретает формирование универсальных учебных действий, среди которых коммуникативные занимают центральное место, поскольку обеспечивают способность ребёнка к взаимодействию, сотрудничеству и эффективному участию в образовательном процессе.

Коммуникативные универсальные учебные действия включают умения вступать в речевое взаимодействие, выражать собственную позицию, учитывать мнение собеседника, задавать вопросы, аргументировать ответы и работать в группе. Эти умения являются основой не только успешного обучения, но и социальной адаптации младшего школьника в образовательной среде. В многоязычном и многокультурном пространстве Республики Узбекистан развитие коммуникативных умений приобретает особую значимость, так как способствует формированию культуры речевого общения, толерантности и взаимопонимания между обучающимися.

Особая роль в формировании коммуникативных УУД принадлежит урокам русского языка, которые выступают важным средством развития речевой деятельности, мышления и коммуникативной компетентности учащихся. На данных уроках создаются условия для целенаправленного формирования навыков устной и письменной речи, диалогического и монологического высказывания, а также для организации совместной учебной деятельности. Вместе с тем анализ педагогической практики показывает, что формирование коммуникативных УУД нередко осуществляется фрагментарно и не всегда носит системный характер, что снижает эффективность данного процесса.

В этой связи актуализируется необходимость теоретического осмысления и практической систематизации методических приёмов формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников на уроках русского языка с учётом особенностей образовательной системы Республики Узбекистан. Это определяет цель настоящего исследования — выявление, обоснование и описание эффективных

методических приёмов формирования коммуникативных УУД младших школьников в процессе обучения русскому языку в начальной школе.

Актуальность исследования. Актуальность настоящего исследования обусловлена современными тенденциями развития системы образования Республики Узбекистан, ориентированными на переход от модели знания обучения к компетентностно-ориентированной, направленной на формирование у обучающихся ключевых компетенций и универсальных учебных действий, обеспечивающих их успешную социализацию и готовность к непрерывному образованию. В условиях реализации государственных образовательных стандартов особое значение приобретает формирование коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников как основы их учебного взаимодействия, речевого развития и социальной адаптации.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решения задач исследования был использован комплекс взаимодополняющих методов, обеспечивающих целостное рассмотрение проблемы формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников в системе начального образования Республики Узбекистан.

Обзор литературы по теме исследования. Проблема формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников рассматривается в современной педагогической науке в рамках компетентностного и деятельностного подходов. Понятие универсальных учебных действий и их структура получили научное обоснование в трудах А.Г. Асмолова, который определяет УУД как основу формирования умения учиться и метапредметных результатов образования [1].

Теоретические основы развития речи и коммуникации заложены в работах Л.С. Выготского, где подчёркивается социальная природа мышления и роль речи как средства развития личности ребёнка [2]. Эти идеи были развиты в исследованиях А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которые рассматривали учебную деятельность и общение как ведущие факторы психического развития младшего школьника [3], [10].

Методические аспекты развития речи и коммуникативных умений на уроках русского языка представлены в работах М.М. Львова и Т.Г. Рамзаевой, где обосновывается необходимость систематической работы по формированию связной речи, диалогических и монологических форм высказывания [4],[6]. Л.А. Головина рассматривает развитие речи как важнейшее условие формирования коммуникативной компетентности младших школьников [5].

Современные педагогические технологии, ориентированные на развитие коммуникативных умений, описаны в исследованиях Е.С. Полат и Н.В. Матяш, где подчёркивается значимость интерактивных, проектных и групповых форм работы [7],[8]. И.А. Зимняя рассматривает коммуникативную компетентность как интегративное качество личности, формируемое в процессе обучения [9].

Особый интерес представляют исследования, посвящённые формированию коммуникативных навыков в условиях многоязычной образовательной среды, характерной для Республики Узбекистан. В работах отечественных и региональных авторов подчёркивается необходимость развития культуры речевого общения, толерантности и межкультурного взаимодействия у младших школьников [11].

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников требует системной и целенаправленной организации учебного процесса, в рамках которого учащиеся не только усваивают языковые знания, но и активно используют

язык как средство общения, сотрудничества и познания. В условиях многоязычной образовательной среды Республики Узбекистан это приобретает особую значимость, поскольку русский язык часто выступает как средство межнационального общения и обучения. Ниже представлены основные методические приёмы формирования коммуникативных УУД с подробным описанием механизма их реализации и конкретными примерами.

Описание диагностических заданий для 3 класса.

1. Приём «Учебный диалог». Сущность приёма: Учебный диалог предполагает активное взаимодействие учителя и учащихся, а также самих учащихся между собой через вопросы, реплики, уточнения и обсуждения.

Как реализуется: Учитель не даёт готовых ответов, а стимулирует учащихся к рассуждению и формулированию собственного мнения.

Тема: «Главная мысль текста».

Учитель читает короткий рассказ и задаёт вопросы:

— «О чём этот текст?»

— «Почему вы так думаете?»

— «Какое предложение лучше всего выражает основную мысль?»

Дети высказывают свои варианты, обсуждают их, соглашаются или возражают. Учитель направляет диалог, но не подменяет его готовыми формулировками.

Формируемые умения: слушать, отвечать по существу, аргументировать, учитывать позицию других.

2. Приём «Работа в парах с распределением ролей». Сущность приёма:

Работа в парах предполагает распределение функций между учащимися (чтец, слушатель, корректор и др.). Как реализуется: Каждый ученик получает чёткую коммуникативную задачу.

Тема: «Пересказ текста».

Один ученик — рассказчик, второй — слушатель, который задаёт уточняющие вопросы: «Где происходило событие?», «Кто был главным героем?» Затем роли меняются.

Формируемые умения: задавать вопросы, уточнять информацию, вести диалог.

3. Приём «Групповое конструирование текста». Сущность приёма:

Учащиеся совместно создают текст, распределяя части между участниками.

Как реализуется: Группа из 3–4 человек получает серию картинок. Каждый ученик отвечает за одну часть рассказа.

Один ученик описывает начало, второй — развитие событий, третий — завершение. Затем группа объединяет части в целостный рассказ и представляет его классу.

Формируемые умения: сотрудничество, согласование решений, коллективная ответственность.

4. Приём «Речевая ролевая игра». Сущность приёма: Игра моделирует реальные коммуникативные ситуации.

Как реализуется: Ученики получают роли и коммуникативную задачу.

Игра «Интервью с писателем». Один ученик — писатель, другие — журналисты. Они задают вопросы о героях, сюжете, настроении текста.

Формируемые умения: формулировать вопросы, развёрнуто отвечать, поддерживать диалог.

5. Приём «Проект в мини-группах». Сущность приёма: Проект объединяет исследовательскую и коммуникативную деятельность.

Как реализуется: Ученики готовят устное сообщение в группе.

Проект «Моя родная школа». Дети обсуждают, что включить, распределяют роли (докладчик, оформитель, иллюстратор), готовят выступление.

Формируемые умения: планирование, обсуждение, презентация результатов.

6. Приём «Пересказ от лица героя». Сущность приёма: Ученик пересказывает текст, меняя точку зрения.

Как реализуется: Учитель предлагает пересказать рассказ от лица главного героя или второстепенного персонажа.

«Расскажи эту историю так, будто ты — главный герой».

Формируемые умения: монологическая речь, логика высказывания, эмпатия.

Целью диагностики являлось определение уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 3 класса и выявление динамики их развития в процессе применения специальных методических приёмов на уроках русского языка.

В диагностике приняли участие 24 учащихся 3 класса общеобразовательной школы Республики Узбекистан в возрасте 8–9 лет. Исследование проводилось в естественных условиях учебного процесса.

В качестве диагностических показателей были выделены: умение вступать в диалог и поддерживать его; умение слушать и понимать собеседника; умение задавать вопросы; умение аргументировать собственное мнение; умение работать в паре и группе.

Для диагностики использовались педагогическое наблюдение, анализ устных высказываний учащихся и выполнение специальных заданий: диалог по прочитанному тексту, групповое составление рассказа по серии картинок, ролевая игра «Интервью с героем».

Оценка уровня сформированности коммуникативных УУД проводилась по трёхуровневой шкале: низкий, средний и высокий уровень.

Уровень	Констатирующий этап	Формирующий этап
Низкий	45 %	18 %
Средний	37 %	44 %
Высокий	18 %	38 %

Анализ результатов. На констатирующем этапе исследования у большинства учащихся 3 класса наблюдался низкий и средний уровень сформированности коммуникативных УУД (82%). Это проявлялось в затруднениях при формулировании вопросов, неуверенности в устных ответах, слабой инициативе в диалоге и трудностях при работе в группе.

После внедрения комплекса методических приёмов на уроках русского языка (учебный диалог, работа в парах, групповая деятельность, ролевые игры и мини-проекты) была зафиксирована положительная динамика. Доля учащихся с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД увеличилась с 18 % до 38 %, а доля учащихся с низким уровнем снизилась более чем в два раза — с 45 % до 18 %.

Наиболее выраженные изменения наблюдались по показателям умения задавать вопросы и работать в группе, что свидетельствует о положительном влиянии интерактивных форм обучения на развитие коммуникативной активности учащихся 3 класса.

Таким образом, результаты диагностики подтверждают эффективность применения описанных методических приёмов формирования коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 3 класса в системе начального образования Республики Узбекистан.

Каждый из описанных приёмов направлен на формирование определённых компонентов коммуникативных УУД: умения слушать, говорить, сотрудничать, договариваться и аргументировать. Их систематическое применение на уроках русского языка позволяет создать коммуникативно насыщенную образовательную среду и обеспечить целенаправленное развитие коммуникативной компетентности младших школьников в условиях системы образования Республики Узбекистан.

Заключение. В работе были проанализированы теоретические основы формирования коммуникативных универсальных учебных действий, раскрыта их сущность и значение для развития речевой активности, социальной адаптации и учебной самостоятельности младших школьников в условиях многоязычной образовательной среды. Установлено, что уроки русского языка обладают значительным потенциалом для развития коммуникативной компетентности учащихся при условии целенаправленного и систематического использования соответствующих методических приёмов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что систематическое применение интерактивных и коммуникативно ориентированных методических приёмов на уроках русского языка способствует успешному формированию коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников и повышению качества начального образования в целом. Полученные результаты могут быть использованы в практике работы учителей начальных классов Республики Узбекистан, при разработке учебно-методических материалов, а также в системе повышения квалификации педагогических кадров. Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением эмпирической базы, изучением особенностей формирования коммуникативных УУД в разных языковых средах и на различных этапах обучения.

Список литературы

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. — М.: Просвещение, 2011.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 2005.
3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — М.: Интор, 1996.
4. Львов М.М. Методика преподавания русского языка в начальных классах. — М.: Академия, 2004.
5. Рамзаева Т.Г. Методика обучения русскому языку в начальной школе. — М.: Дрофа, 2002.
6. Головина Л.А. Развитие речи младших школьников. — М.: Просвещение, 2007.
7. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — М.: Академия, 2009.
8. Матяш Н.В. Интерактивные методы обучения в начальной школе. — М.: Вентана-Граф, 2010.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М.: Просвещение, 2021.
10. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. — М.: Просвещение, 2001.